

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10822476>

AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING JAMIYATIMIZDAGI O‘RNI

Nurboboyeva Dilso‘z Abdurahmon qizi

TATU Qarshi filiali Axborot texnologiyalari servisi

4 kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Axborot texnologiyalari ma'lumotlarni boshqarish va qayta ishlash texnologiyalaridir. Odatda bu atama ostida kompyuter texnologiyalari tushuniladi. Axborot texnologiyalari sohasida turli axborotni kompyuter va kompyuter tarmoqlari orqali yig'ish, saqlash, himoyalash, qayta ishlash, uzatish kabi amallar ustida ishlar olib boriladi. XXI asr – texnologiyalar asri hisoblanadi. Shunday ekan dars jarayonida turli zamonaviy axborot vositalaridan o‘rinli foydalanish, kompyuterli ta’lim jarayonida darslarni o‘quvchi va kompyuter orasidagi munosabatlarga ko‘ra tashkil etish, boshqarish, nazorat qilish bugungi kunda dolzarb masalalardandir. Shiddat bilan rivojlanib kelayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to‘g‘ri foydalanishni o‘rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat. Maqolada raqamli texnologiya, ta’limda raqamli texnologiyadan foydalanish, raqamli texnologiyani ta’lim tizimi vositalari, raqamli texnologiyasini ustunliklari haqida tushuncha berilgan.

Kalit so‘zlar: *axborot vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, intellektual, raqamli texnologiya, zamonaviylik, ta’lim texnologiyalari.*

Axborot texnologiya bugungi kunda O‘zbekiston rivojlanishida muhim o‘rin tutib kelmoqda o‘tgan yillar mobaynida O‘zbekiston Respublikasi tomonidan yurtimizda axborot texnologiyalarni keng joriy qilish va rivojlantirish borasida olib borilgan siyosati hozirda o‘z natijasini ko‘rsatib kelmoqda. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari hayotimizda ko‘plab yangiliklarni olib kelmoqda Xususan, internet tarmoqlari orqali biz masofaviy ta’limni ham yo‘lga qo‘yib oldik. Endilikda biz xorijiy universitetlarda ham yurtimizdan turib masofaviy ta’lim olsak ham bo‘ladi. Bu esa bizning rivojlanishimizni va yana o‘z ustimizga ishlashimizda ilhomlantiradi. Prezidentimiz Shavkat M.M. Axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirishda katta hissa qo‘shmoqdalar yurtboshimiz yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlardan

to‘laqonli foydalanib, biz o‘z ustimizda ishlashimiz, hammda vatanimiz ravnaqiga o‘z hissamizni qo‘shadigan bilimli kadrlar bo‘lib yetishimiz lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyasi sohasidagi kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish “Raqamli O‘zbekiston 2023” strategiyasini muvaffiyatqiyatli amalga oshirish. Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyasi asosiy texnik vositalari sifatida hisoblash - tashkiliy texnikadan tashqari aloqa vositalari – internet, telefon, teletayp, telefaks va boshqalar qo‘llaniladi. Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo‘lgan bo‘lsada, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatining o‘ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xomashyo, materiallar va moddiy iste‘mol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ustunlik qilmoqda, ya’ni axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o‘rinni egallamoqda. Axborot texnologiyalari industriyasi majmuyini kompyuter, aloqa tizimi, ma’lumotlar ombori, bilimlar ombori va u bilan bog‘lik faoliyat sohalari tashkil qiladi. Bugungi kunda axborot texnologiyasini shartli ravishda "saqlovchi, ratsionallashtiruvchi, yaratuvchi" turlarga ajratish mumkin. Birinchi turdagi texnologiyalar mehnatni, moddiy resurslarni, vaqtni tejaydi. Ratsionallashtiruvchi axborot texnologiyalariga chiptalar buyurtma qilish, mehmonxona hisob-kitoblari tizimlari misol bo‘ladi. Yaratuvchi (ijodiy) axborot texnologiyalari axborotni ishlab chiqaradigan, undan foydalanadigan va insonni tarkibiy qism sifatida o‘z ichiga oladigan tizimlardan iborat.

Axborot texnologiyalarining xozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axborotdan iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan-taxnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta’minlaydigan jamiyat boyligi sifatida foydalanish tushuniladi. Darhaqiqat, jamiyatni axborotlashtirish - inson xayotining barcha jabhalarida intellektual faoliyatning rolini oshirish bilan bog‘liq obyektiv jarayon hisoblanadi. Jamiyatni axborotlashtirish respublikamiz xalqi turmush darajasining yaxshilanishiga, ijtimoiy extiyojlarning qondirilishiga, iqtisodning o‘sishi hamda fan-texnika taraqqiyotining jadallashishiga xizmat qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning yangiligi va o‘ziga xosligi insoniyat rivojlanishi nuqtai nazaridan ular deyarli insoniyat faoliyati barcha sohalariga kirib borishi, ulardan cheklanmagan joylar va maqsadlarda foydalanish mumkinligidan iborat. Shu kabi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari uch yo‘nalishda ilgari bo‘lmagan juda katta samara bilan insoniyat rivojlanishi jarayonidagi to‘siqlarni yengib o‘tish imkon beradi:

Xulosa qilib shuni ta’kidlab o’tish zarurki, axborot texnologiyasi sohasida tarmoq tashkilotlarini malakali axborot texnologiyalari mutahassislari bilan ta’minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Axborot texnologiyalari sohasi jamiyat uchun muhim o‘rin tutib kelmoqda va muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. "Newzoo: Global esports will top \$1 billion in 2020, with China as the top market". <https://venturebeat.com>.

2. TURSUNOVA A.H (2023). TA'LIM JARAYONIDA INTELLEKTUAL–KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNYI XUSUSIYATLARI. OLIM, 1(6), 18–21.

3. TURSUNOVA A.H THE ADVANTAGES AND FEATURES OF TEACHING AND LEARNING ONLINE IN THE EDUCATION PROCESS <https://cyberleninka.ru/article/n/the-advantages-and-features-of-teaching-and-learning-online-in-the-education-process>